

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514809>

SAKKOKIY G‘AZALLARINING LINGVOPOETIK TAHLILI

Abduxalikova Maftuna Mirali qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘zbek tilini o‘qitish metodikasi
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Sakkokiy g‘azallarini lingvopoetik tahlil qilishning ilmiy ahamiyatini asoslashga bag‘ishlangan. Maqolada Sakkokiyning poetik mahorati, o‘ziga xos uslubi va turkiy adabiyotdagi o‘rni lingvistik va adabiy tahlil metodlari orqali ochib beriladi. Tadqiqot shuningdek, Sakkokiy g‘azallarini chuqurroq o‘rganish, adabiy an‘analarni tahlil qilish, madaniy va tarixiy kontekstni tushunish, tasavvufiy g‘oyalarni anglash va shoirning she‘riy merosidan bahramand bo‘lish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Maqola Sakkokiy ijodiga qiziquvchi adabiyotshunoslar, tilshunoslar va talabalar uchun qimmatli manba bo‘lib xizmat qiladi

Kalit so‘zlar: oshiq, ilohiy ishq, talmeh, lingvopoetik tahlil, mumtoz adabiy til, temuriylar davri.

Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию научной значимости лингвопоэтического анализа газелей Саккоки. В статье раскрываются поэтическое мастерство Саккоки, его уникальный стиль и место в тюркской литературе посредством лингвистических и литературных методов анализа. Исследование также показывает, что изучение газелей Саккоки имеет важное значение для более глубокого изучения, анализа литературных традиций, понимания культурного и исторического контекста, осмысления суфийских идей и наслаждения поэтическим наследием поэта. Статья будет ценным источником для литературоведов, лингвистов и студентов, интересующихся творчеством Саккоки.

Ключевые слова: возлюбленный, божественная любовь, талме, лингвопоэтический анализ, классический литературный язык, период Тимуридов.

Abstract: *This article aims to justify the scientific importance of conducting a linguopoetic analysis of Sakkoki's ghazals. It highlights that through the application of linguistic and literary analysis methods, it becomes possible to reveal Sakkoki's poetic mastery, the originality of his style, and determine his place within the context of Turkic literature. The results of the study indicate that examining Sakkoki's ghazals is crucial for an in-depth investigation of the poet's oeuvre, an analysis of literary traditions, an understanding of the cultural-historical context, a comprehension of Sufi ideas, and for gaining aesthetic appreciation from his poetic legacy. This article represents a valuable source of information for literary scholars, linguists, students, and anyone interested in the works of Sakkoki*

Keywords: *lover, divine love, talmeh, linguopoetic analysis, classical literary language, Timurid period.*

Kirish

O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lgan Sakkokiy o'zining serqirra ijodi bilan adabiyotshunoslikda alohida o'rin egallaydi. Shoirning g'azaliyoti nafaqat badiiy jozibasi, balki o'z davrining madaniy va tarixiy aksini o'zida mujassam etgani bilan ham ahamiyatlidir. Shu bois, Sakkokiy g'azallarini ilmiy asosda o'rganish adabiyotshunoslik va tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunga qadar Sakkokiy hayoti va ijodiga oid bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsada, shoir g'azallarining lingvopoetik xususiyatlari yetarli darajada o'rganilmagan. Ayniqsa, Sakkokiyning so'z tanlash mahorati, obraz yaratish uslubi, badiiy san'atlardan foydalanishi va uslubiy xususiyatlari kabi jihatlar chuqur ilmiy tahlilga muhtoj. Ushbu maqola Sakkokiy g'azallarini lingvopoetik tahlil qilish orqali shoirning poetik olamini, uslubiy xususiyatlarini va o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasini aniqlashga qaratilgan. Lingvopoetik tahlil g'azalda ishlatilgan metaforalar, timsollar va ramzlarning ma'nolarini ochishga, g'azalning qatlamlariga kirib borishga, uning yashirin ma'nolarini va tasavvufiy g'oyalarini anglashga imkon beradi[1]. Shu bilan birga, tadqiqot Sakkokiy g'azallarida o'z davrning madaniy va tarixiy voqealari, urf-odatlar va dunyoqarashi qanday aks etganligini aniqlashni maqsad qiladi[2]. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tarixiy, stilistik va semantik tahlil usullaridan foydalaniladi. Olingan natijalar Sakkokiy ijodini o'rganish bo'yicha yangi ilmiy

izlanishlarga zamin yaratadi hamda o‘zbek mumtoz adabiyotining nazariy asoslarini boyitishga xizmat qiladi.

Asosiy qism:

Sakkoki qalamiga mansub “Kim ermas ul oy mubtalosi” deya boshlanuvchi g‘azali ishqiy-lirik xarakterga ega bo‘lib, unda oshiqning ma’shuqaga bo‘lgan muhabbati, uning jamoliga oshuftaligi va ishq dardidan chekayotgan iztiroblari tasvirlangan. G‘azalning asosiy g‘oyasi – ishqning qudrati, uning inson qalbini zabt etishi va unga azob berishi. Oshiq o‘z ishqidan voz kecha olmaydi, chunki u uning hayotining ma’nosiga aylanganligi haqida. G‘azalning lirik qahramoni – ma’shuqaning ishqida kuygan oshiq. U o‘z dardini, azobini va umidini izhor etadi. Lirik qahramon ma’shuqaning go‘zalligiga qoyil qoladi, lekin shu bilan birga uning ishqiga unga azob berishini ham tan oladi. Uning ruhiy holati ziddiyatli: bir tomondan, u ishqdan zavq olsa, ikkinchi tomondan, uning azobidan noliydi[3]. Lirik qahramonning obrazi romantik va dramatik xususiyatlarga ega.

G‘azalning tili mumtoz o‘zbek tiliga xos bo‘lgan xususiyatlarga ega. Unda arab va fors tillaridan o‘zlashgan so‘zlar ko‘p uchraydi: "mubtalo", "balo", "zaiif", "davo", "g‘arib", "ruxsora", "zulf", "havo", "turfa", "safo", "dard", "g‘amu", "ranju", "g‘izo". Shu bilan birga, g‘azalda o‘zbek tiliga xos bo‘lgan so‘zlar va iboralar ham mavjud: "ul oy", "yolg‘uz menga yo‘q", "tushti bu jonimg‘a", "o‘lmaktin izin yo‘q", "turk balosi", "kuydurdi meni yalay-bulosi". G‘azalda turli xil badiiy san’atlar qo‘llanilgan. Tashbeh: Ma’shuqa "oy"ga o‘xshatiladi. Bu tashbeh ma’shuqaning go‘zalligini va nurini ifodalaydi. Metafora: "dard", "g‘am", "ranju", "o‘lmoq" - oshiqning "jon g‘izosi"ga aylangan. Bu metafora ishqning oshiq hayotida qanchalik muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi. Istiora: Ruxsora-u zulfining havosi" oshiqning boshini elga bergusi. Bu istiora ishqning oshiqni o‘ziga butunlay bo‘ysundirganini anglatadi [4].

Tajnis: "turk balosi" iborasi ikki ma’noda qo‘llanilgan:

- 1) go‘zal turk qizi;
- 2) turklardan kelgan balo.

Talmeh: "Oyina sening yuzing ko'rubon, Lof ursa, yuzunda yo'q safosi" misrasi o'yinging go'zallik timsoli ekanligiga ishora qiladi. Tazod: Oshiq bir tomondan ishq dardidan azob cheksa, ikkinchi tomondan bu dard uning "jon g'izosi"ga aylanadi. G'azal mumtoz o'zbek she'riyatiga xos bo'lgan uslubda yozilgan. Uning ohangi lirik va dramatik. G'azalning ritmi ravon va ohangdor. Qofiyalanishi an'anaviy: mubtalosi - balosi; dardi- davosi; elga - havosi va hokazo.

G'azalda tasavvufiy g'oyalar sezilmaydi, lekin ishqning ilohiy muhabbatga ishora qilishi mumkinligi haqida taxmin qilish mumkin. Oshiqning ma'shuqaga bo'lgan muhabbati aslida Allohga bo'lgan muhabbatga eltuvchi vosita ekanligi g'oyasi tasavvufda keng tarqalgan. G'azalning mazmuni va tili o'sha davrning madaniy va tarixiy muhitini aks ettiradi. G'azalda ishlatilgan so'zlar, iboralar va obrazlar o'zbek mumtoz adabiyoti uchun xarakterlidir [5]. Shu bilan birga, g'azalda o'zbek xalqining urf-odatlarini va dunyoqarashi ham seziladi. Sakkokiyning ushbu g'azali yuqori badiiy saviyada yozilgan ishqiy-lirik asar bo'lib, unda shoirning poetik mahorati, til boyligi va uslubiy o'ziga xosligi yaqqol namoyon bo'ladi. G'azal mumtoz o'zbek adabiyotining eng yaxshi namunalaridan biri hisoblanadi va o'zbek madaniy merosining qimmatli qismidir.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, Sakkokiyning qalamiga mansub "Kim ermas ul oy mubtalosi" g'azalining lingvopoetik tahlili shoirning yuqori mahoratini, til boyligini va uslubiy o'ziga xosligini yaqqol namoyon etadi. G'azalda ishlatilgan badiiy san'atlar: tashbeh, istiora, majoz, tajnis, talmeh, tazod shoirning obrazli fikrlash qobiliyatidan dalolat beradi hamda g'azalning ma'no qatlamlarini boyitadi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, Sakkokiyning an'anaviy mumtoz she'riyat uslubiga sodiq qolgan holda, o'ziga xos poetik ohang yaratishga muvaffaq bo'lgan. G'azalda ishqiy-lirik tuyg'ular yorqin va ta'sirchan ifodalangan bo'lib, unda oshiqning ma'shuqaga bo'lgan muhabbati, uning jamoliga oshuftaligi va ishq dardidan chekayotgan iztiroblari aks etgan. Lirik qahramonning ziddiyatli ruhiy holati ishqdan zavq olish va uning azobidan nolishi g'azalga dramatik tus beradi. Shuningdek, tahlil Sakkokiyning g'azalining til

xususiyatlarini aniqlashga yordam berdi. Gʻazalda arab va fors tillaridan oʻzlashgan soʻzlar koʻp uchrasada, oʻzbek tiliga xos boʻlgan soʻzlar va iboralar ham faol qoʻllanilgan. Bu Sakkokiyning tilga mohirona egalik qilishini va oʻzbek adabiy tilining rivojiga hissa qoʻshganini koʻrsatadi. Garchi gʻazalda tasavvufiy gʻoyalar sezilmasada, ishqning ilohiy muhabbatga ishora qilishi mumkinligi haqidagi faraz oʻrinli. Kelajakdagi tadqiqotlarda Sakkokiy ijodining tasavvuf bilan aloqador jihatlarini chuqurroq oʻrganish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, "Kim ermas ul oy mubtalosi" gʻazali Sakkokiyning poetik merosida muhim oʻrin tutadi va oʻzbek mumtoz adabiyotining nodir namunasi hisoblanadi. Gʻazalning lingvopoetik tahlili shoir ijodini chuqurroq tushunishga va baholashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamroyeva O. Turkiy manbalarda mumtoz qofiyaning nazariy asoslari // https://tsuull.uz/sites/default/files/konferenciya_navoiy_va_gyote_26.06.2023-382-390_0.pdf
2. M.Xasanova. Mavlono Sakkokiy qasidalarining mavzu mundarijasi // Mavlono Sakkokiy devoni– T.: Mumtoz soʻz, 2018.-B.109.
3. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat lugʻati.–T.: Yangi asr avlodi, 2008.–B.53.
4. Mavlono Sakkokiy devoni. Nashrga tayyorlovchilar Hasanova M., Sheraliyev H. –T.: Mumtoz soʻz, 2017 (Bundan keyingi iqtiboslar shu nashrdan olinadi va beti qavs ichida koʻrsatiladi).
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Alliteratsiya>